

ТОШКЕНТ ДАВЛАТ
ШАРҚШУНОСЛИК УНИВЕРСИТЕТИ

“ЁШ ЭРОНШУНОСЛАР АНЖУМАНИ” КОНФЕРЕНЦИЯСИ

Илмий мақолалари тўплами

Тошкент 2024

**ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ
ОЛИЙ ТАЪЛИМ, ФАН ВА ИННОВАЦИЯЛАР
ВАЗИРЛИГИ ТОШКЕНТ ДАВЛАТ ШАРҚШУНОСЛИК
УНИВЕРСИТЕТИ**

**“Шарқ филологияси ва таржимашунослик”
факультети**

“Эрон-афғон филологияси” кафедраси
иқтидорли талабаларининг

**“ЁШ ЭРОНШУНОСЛАР
АНЖУМАНИ”**

конференцияси
илмий тўплами

Тошкент – 2024

Ушбу илмий тўплам Тошкент давлат шарқшунослик университети “Эрон-афғон филологияси” кафедраси иқтидорли талабаларининг “Ёш эроншунослар” мавзусида ўтказилган конференцияси материаллари асосида тайёрланган. Унда форс, дарий ва пашту тилларини ўрганаётган магистрантлар ҳамда талабаларнинг тилшунослик ва адабиётшунослигига оид илмий тадқиқот ишлари натижалари асосида ёзилган мақолалари ва тезислари жамланган.

Масъул муҳаррир:

Ў. Абдувалиева – *Эрон-афғон филологияси кафедраси ўқитувчиси (PhD), ТДШУ*

Тақризчилар:

Х. Алимова – *филология фанлари доктори (DSc), профессор, ТДШУ*

Н. Нуриддинов – *Эрон-афғон филологияси кафедраси катта ўқитувчиси (PhD), доцент, ТДШУ*

Тошкент давлат шарқшунослик университети Кенгашининг 2024 йил
30 мартдаги 8-сонли баённомасида
нашрга тавсия этилган.

© Тошкент давлат шарқшунослик университети, 2024

FORS TILIDA DETERMINATIV QO‘SHMA SO‘ZLARNING STRUKTUR-SEMANTIK TAHLILI (“RANG-TUS SIFATLARI+OT” MODELI ASOSIDA)

Begaliyeva Xadicha Dilmurod qizi

Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti

Sharq filologiyasi va tarjimashunoslik

fakulteti 4-kurs fors-ingliz guruhi talabasi

begalievahadica@gmail.com

Ilmiy rahbar: N.N. Nuriddinov., TDSHU, “Eron-afg‘on filologiyasi” kafedrası
dotsenti, PhD

Annotatsiya: Ushbu maqola fors tilida determinativ qo‘shma so‘zlar haqida ma’lumot berish va “rang-tus sifatlari+ot” modeli asosida yasalgan determinativ qo‘shma so‘zlarni o‘rganishga bag‘ishlangan.

Kalit so‘zlar: determinativ qo‘shma so‘zlar, sifat, ot, yangi so‘zlar. Mustaqil leksik ma’no ifodalay oladigan birdan ortiq leksemani qo‘shish bilan so‘z yasalishi kompozisiya usuli bilan so‘z yasalishi deyiladi ²².

Eron tilshunosligida ham kompozisiya jarayoni bir xil baholanmaydi. Bir guruh olimlar qo‘shma so‘zni uning yaxlitligidan kelib chiqib tadqiq etsalar, boshqalari esa bu holatni e’tibordan chetda qoldirib, qo‘shma so‘z komponentlarining morfologik tarkibini tavsiflash bilangina cheklanadilar ²³.

Ma’lumki, determinativ qo‘shma so‘zlar kompozisiya usuli orqali yasaluvchi qo‘shma so‘zlardir. Determinativ qo‘shma so‘zlar o‘z tarkibidagi komponentlarining o‘zaro munosabatiga ko‘ra hokim va tobe so‘z orqali bog‘lanuvchi so‘z birikmalarini eslatadi. Bu kabi qo‘shma so‘zlarda bir komponent boshqa bir komponent ma’nosini aniqlashtiruvchi bo‘lib, ular o‘zaro birgalikda yagona tugal ma’noni anglatib keladi ²⁴.

²² Хожиев А. Ўзбек тили сўз ясалиши. – Тошкент: Ўқитувчи, 1989. – Б. 30.

²³ Чавчавадзе Т. А. Именное словосложение в новоперсидском языке. – Тбилиси: Мецниереба, 1981. – Б. 16-30.

²⁴ Рубинчик Ю. А. Грамматика современного литературного персидского языка. – М. 2001. – С. 161.

Determinativ qo‘shma so‘zlarda bir komponent ikkinchisining ma’nosiga aniqlik kiritib tobe so‘z sifatida keladi. Masalan: صاحب خانه *sāhebxāne* “uy egasi”, خورده مالک *xordemālek* “kichik tadbirkor” kabi. Maqolada xuddi shu usulda yasalgan qo‘shma so‘zlarning “rang-tus sifatlari+ot” modeli ko‘rib chiqiladi. Qo‘shma so‘zlarni tadqiq etish jarayonida fors tilida aynan shu model asosida bir qator yangi determinativ qo‘shma so‘zlar yasalishi ma’lum bo‘ldi. Quyida ushbu model asosida yasalgan determinativ qo‘shma so‘zlar va ularning ba’zilariga misollar keltiriladi.

“+ot زرد” modeli asosida yasalgan determinativ qo‘shma so‘zlar:

زردآلو=زردالو *zardālu* “safro (o‘t pufagida ishlab chiqiladigan suyuqlik), زرداب *zardāb* “o‘rik”, زردپلاو=زردپلو *zard-pa(e)lāv* “palov (Eronliklar milliy taomlaridan biri), زردپوست *zardpust* “sariq tanli ((forslar asosan Sharqiy Osiyoda yashaydigan turklarga nisbatan ishlatishadi), masalan: ترکان زردپوست *torkān-e zardpust* “sariq (oq) tanli turklar”), زردپی *zard-pey* “pay” (suyaklarni bir-biriga bog‘lab turadi), زردچوب *zardčub* “zardchub (Eron milliy taomlaridan biri)”, زردچهره *zardčehre*, زردرخ *zardrox*, زردچرده *zardčarde* “sariq yuzli”, زردمبو– *zardmbo*, زردگوشت *zardguš* “munofiq”, زردانبو *zardambu-zardānbu* “horgin, charchagan yuz”, زردیون *zardyun* “sariq kasal”, (ko‘pincha yosh bolalarda kuzatiladi), زردنم *zardnam* “rutubatli, zax joy”.

Quyida زرد *zard* “sariq” so‘zi bilan yasalib yangi ma’noga ega bo‘lgan determinativ qo‘shma so‘zlar ishtirok etgan jummalarni ko‘rib chiqamiz:

در بچگی به مرض زردیون دچار شدم *Dar bačegi be maraz-e zardyun dočār šodam* “Bolaligimda sariq kasal bo‘lganman”. [3:3848]

Yuqoridagi gapda زرد *zard* “sariq” va یون *yun* “zarra, bo‘lak” so‘zlarining jamlanmasidan kasallik nomi ifodalanganligiga guvoh bo‘ldik.

“+ot سبز” modeli asosida yasalgan determinativ qo‘shma so‘zlar:

سبزبخت *sabzbaxt* “baxtli, baxtiyor”, سبزطاق *sabztāy* “osmon”, سبزخط *sabzhat* “juda yosh, o‘spirin”, سبزچهره *sabzčehre* “ochiqyuz, nuryuzli”, سبزپا *sabzpā* “shumqadam”, سبزفرش *sabzfarš* “osmon”, سبزقبا *sabzyabā* “ko‘kqarg‘a (qush nomi)”, سبزبهار *sabzbahār* “Eron musiqa turi”.

Quyidagi jummalarda سبز *sabz* “yashil” so‘ziga ot so‘z turkumiga oid so‘zlar qo‘shilishi natijasida hosil bo‘lgan yangi ma’no beruvchi so‘zlar ishtirok etgan. *Če andiše az došmane sabzpāy? “Shumqadam dushman haqida fikringiz qanday?”* [3:4012].

Jumlada سبز *sabz* “yashil” so‘ziga پا *pā* “oyoq” so‘zi birikib “shumqadam, yomon niyatli” degan yangi ma’no hosil bo‘lgan. *Yek nafar šaxs-e mohtaram-e sabzčehre-i ham nešaste bud* “Bir nuryuzli hurmatli shaxs ham o‘tirardi”. [3:4012].

Bu jumlada esa چهره *čehre* “yuz, chehra” so‘zi yashil so‘ziga qo‘shilib “ochiq chehrali, nuryuzli” degan yangi ma’no anglatadigan so‘z yasalgan. *Šenidam ke bālā-ye in sabzfarš, xorusi-ye sepid ast dar zir-e arš* “Eshitdimki, oq xo‘roz bu osmon ustida arshning ostidadir”. [3:4012].

Yuqoridagi jumlada فرش *farš* “gilam” so‘zi yashil so‘ziga birikkan, lekin “yashil gilam” deb emas, balki “osmon, samo” deb tarjima qilinadi.

“ot+سرخ” modeli asosida yasalgan determinativ qo‘shma so‘zlar

سرخاب *sorxāb* “ayollar qizil rangli upasi”, سرخباد *sorxbād* “qizil toshmalar” (tibbiyotda kasallik turi), سرخ پوست *sorxpust* “qizil tanli”, سرخ رگ *sorxrag* “arteriya” (tibbiy atama), سرخ چشم *sorxrū* “uyatli, hijolatli, egik yuz”, سرخ تیره *sorxčēšm* “qattiqqo‘l”, سرخ تیره *sorxtire* “qashqa ot”; “jiyron”, سرخ زنبور *sorxzambur* “qovog‘ari”, سرخ سوار *sorxsavār* “jigar” (tana a‘zosi), سرخ مو (ی) *sorxmu(y)* “mallasoch”, “sariq soch”, سرخناى *sorxnāy* “qizilo‘ngach (biologik atama)”.

Quyida sorx “qizil” so‘ziga turli ot so‘z turkumiga oid so‘zlar qo‘shilib, yangi ma’no yasalgan jummalarga diqqat qilamiz:

اگر فرمانبردار باشی... پیش خداوند سرخ روی باشی *Agar farmānbardār bāši... piše xodāvand sorxruy bāši* “Agar hokim bo‘lsang... Xudo oldida egik yuzli bo‘lasan”. [3:4125].

Yuqoridagi jumlada sorx “qizil” so‘ziga *روی ruy* “yuz, chehra” so‘zi qo‘shilib, “egilgan, hijolatli yuz” ma’nosida kelgan.

Yana bir jumlada esa sorx “qizil” so‘ziga پوست *pust* “teri” so‘zi birikkani va bizning tilda “qizil tanli, hindu” degan ma’noda tarjima qilinganining guvohi bo‘lishimiz mumkin:

قوم غریب و دوری مثل سرخ پوستان آمریکا... که هیچ وقت حتی یکی از ایشان را هم ندیده ایم. *Youm-e yaribo duri mesl-e sorxpustān-e Āmrikā...ke hič vayt hattā yeki az išānrā ham nadide-im* “Biz hech vaqt ularning birontasini ko‘rmagan Amerika hindulari kabi g‘arib va bechora qavmni ko‘rmagandik”. [3:4125]

“ot+سفید” modeli asosida yasalgan determinativ qo‘shma so‘zlar

سفیداب *sefidāb* “upa”, سفیدبخت *sefidbaxt* “baxtli”, “omadli”, سفیدپوست *sefidpust* “oq tanli”, سفیدپلنت *sefidpolat* “oq po‘lat” (daraxt nomi), سفیدچشم *sefidčašm* “yuzsiz”, “surbet”, سفیدریش *sefidriš* “oqsoqol”, سفیددست *sefidmu(y)* “mo‘ysafid kishi”, “keksa ayol”, سفیددست 1. “tahorat qilish”, “yuvinish”, “grimxona” 2. “uy kiyimi”, (kamdan-kam) “chopon”, 3. “mohir”, “uddaburon”, “usta”, سفیددندان *sefiddandān* “ahmoq”, سفیدراه *sefidrāh* “osma quvur”, “suv yo‘li”, سفیدسال *sefidsāl* “bahor”, “bahor payti”, سفیدروز *sefidruz* “baxtli”, سفیدرو (ی) *sefidruy* “ochiq yuzli”, سفیدمهر *sefidmohr* “kelishuv hujjati”, “imzolangan hujjat”.

Quyida *sefid* “oq” so‘zi bilan yasalgan so‘zlar qatnashgan jummalardan namunalar keltiramiz:

به صورتش و سرخاب به لپهایش مالیده بود *Sefidāb be surataš va sorxāb be lophāyaš mālīde bud*. “Yuziga upa va yanoqlariga qizil upa surilgan edi” [3:4198]

Yuqoridagi jumlada سفید *sefid* “oq” va آب *āb* “suv” soʻzlari oʻzaro qoʻshilib, ayollar pardoz-andoz vositasi nomi yaʼni “upa” soʻzi yasalgan.

Yana bir gapda “baxtli”, “baxtiyor” maʼnosini beruvchi soʻz yasalganini koʻrish mumkin:

Xattāb be hamsar-e hefdahsāle-ye sefidbaxt-e xod goft “Xattob oʻzining oʻn yetti yillik **baxtli** umr yoʻldoshiga dedi” [3:4199]

“Oy yuzli” deb tarjima qilingan soʻz qatnashgan jumlani ham keltirib oʻtamiz:

Doxtar-e sefidruy va muferferi āmad dam-e dar. دختر سفیدرو و موferferi āmad dam-e dar. “Eshik tagiga **oy yuzli** va qoʻngʻiroqsoch qiz keldi” [3:4199]

Tāji xānom ... zan-e yek māžuri šode... biyā bebin če sefidbaxt, če sefidruz (ast). تاجی خانم... زن یک ماژوری شده... بیا ببین چه سفیدبخت، چه سفیدروز (است). “Toji xonim ...bir mayorning xotini ekan ... buyoqqa kel buni qara, qanday baxtli, qanday **omadli** [3:4200]

Berilgan jumlada ham سفید *sefid* “oq” sifati va روز *ruz* “kun” soʻzi birikib “omadli” maʼnosidagi soʻz hosil boʻlganining guvohi boʻldik.

“ot+سیاه” modeli asosida yasalgan determinativ qoʻshma soʻzlar

سیاه باد *siyāhbād* “loyqa suv”, “magʻzava”; “botqoq”, “botqoqlik”, سیاه باند *siyāhband* “quyun”, “girdob”, سیاه بخت *siyāhbaxt* “baxtsiz”, “toleyi yoʻq”, سیاه بید *siyāhbid* “qora tol” (bot.), سیاه پست *siyāhpust* “habash”, “qora tanli”, سیاه تلو *siyāhtelu* “qoratikan” (bot.), سیاه توت *siyāhtut* “qoratut”, سیاه چادر *siyāhčādor* = سیاه خیمه *siyāhxeyme* “qora chodir” (koʻchib olib yuriladigan boshpana), سیاه چال *siyāhčāl* “qamoqxona”; سیاه چرده *siyāhčarde* “qoramagʻiz”, سیاه تاب *siyāhtāb* “qorachadan kelgan”, سیاه چشم *siyāhčešm* “qoramagʻiz”, سیاه توه *siyāhtave* “qoramagʻiz”, سیاه خانه *siyāhxāne* “zindon”, “turma”; “gʻamxona” (qadimgi uslubda dunyoni shunday atashgan), سیاه درون *siyāhdarun* “badjahl”, “toshbagʻir”, سیاه دست *siyāhdast* 1. “baxil”, “qurumsoq” 2. uquvsiz, qoʻlidan ish kelmaydigan”, سیاه

دل *siyāhdel* “ichi qora”, “badxoh”, سیاهرگ *siyāhrag* “ko‘ktomir”, “vena tomiri”, سیاہ رو *siyāhruy* “badnom”, “sharmanda”, روز سیاہ *siyāhruz* “baxtsiz”, “peshonasi sho‘r”, سیاہ زبان *siyāhzabān* “tili achchiq”, “g‘iybatchi”, “bo‘htonchi”; “beadab”, “surbet”, سیاہ زخم *siyāhzaxm* “kuydirgi” (kasallik nomi), سیاہ سار *siyāhsār* “qorabosh” (noyob kit turi), سیاہ سر *siyāhsar* “pero” (qadimgi patli qalam), سیاہ سنگ *siyāhsang* “bazalt” (shishasimon vulqonga oid tog‘ jinsi), سیاہ طالع *siyāhtāle* “baxtsiz”, “sho‘rpehona”, سیاہ فام *siyāhfām* “qoramtir”, “qoracha”, سیاہ قلم *siyāhyalam* “grafika (tasviriy san‘at turi); niello, qora kumush (kumush, mis, oltingugurt va qalay qotishmasi bo‘lib, metall buyumlarni o‘yib bezatishda ishlatiladi)”, سیاہ کاج *siyāhkāj* “tilog‘och” (ignabarglilarga mansub daraxt), سیاہ کار *siyāhkār* “qabih”, “pastkash”, سیاہ کاسه *siyāhkāse* “ochko‘z”, “suq”, “yebto‘ymas”; “xasis”, سیاہ کام *siyāhkām* “shumqadam”, “baxtsizlik keltiruvchi”, سیاہ گلیم *siyāhgelim* “baxtsiz”, “tole’siz”, سیاہ گوش *siyāhguš* “qoraquloq”, “gepard”, سیاہ گیلہ *siyāhgile* “beresklet (manzarali o‘simlik turi)”, سیاہ مست *siyāhmast* “qattiq mast”, “g‘irt mast”, سیاہ مو(ی) *siyāhmuy* “qora sochli”, “qoracha odam”, سیاہ نامہ *siyāhnāme* og‘z. “gunohkor”, “jinoyatchi”, سیاہ بہار *siyāhbahār* “kech kelgan bahor fasli”.

Quyida سیاہ *siyāh* “qora” rangi orqali yasalgan determinativ qo‘shma so‘zlar qatnashgan jummalarni ko‘rib chiqamiz:

انداخت *U xod-rā be miyān-e siyāhābi ke neyzār bud, andāxt* “U o‘zini qamishzor bo‘lgan **loyqa suvga** otdi” [3:4348]

سیاہ *siyāh* “qora” va آب *āb* “suv” so‘zi birikishidan “loyqa suv”, “bo‘zsuv” degan ma’nodagi determinativ qo‘shma so‘z yasalgan.

نامد *Dust-e javānemān...xodaš-rā siyāhbaxt mināmad* “Yosh do‘stimiz...o‘zini **baxtiqaro** deb ataydi” [3:4349]

Ushbu gapda سیاہ *siyāh* “qora” so‘ziga baxt so‘zi qo‘shilib, “baxtiqaro”, “baxtsiz” determinativ qo‘shma so‘zi yasalgan.

معمولا چراغ روشن کردن کسبه در روز هم پس از قحطی و تنگی و خشک سالی و **سیاہ بہار** بود
Ma‘mulan čerāy roušan kardan kasabe dar ruz ham pas az yāhatiyo tangiyo

xošksāli va siyāhbahār bud “Odatda tadbirkorlik chirog‘ini yoqish ocharchilik, qiyinchilik, qurg‘oqchilik va **kech keluvchi bahorning** ertasiga bo‘lgan” [3:4349]

Yuqoridagi gapda *سیاه بهار siyāhbahār* so‘zi “qora bahor” deb emas, balki “kech keladigan bahor” deb tarjima qilinadi.

Tā ān lahze xodrā siyāhruztarin تا آن لحظه خود را **سیاه روزترین** مخلوق می دانستم. *maxluy midānestam* “O‘sha vaqtgacha o‘zimni **eng baxtsiz** odam deb bilardim” [3:4352]

Bu jumlada “baxtsiz”, “omadsiz” determinativ qo‘shma sifati orttirma darajada kelganini kuzatish mumkin.

Šab, rāhrov-e kāfe, ān sarbāze amrikāyi, siyāhmast bud “Tunda, qahvaxona yo‘lagida o‘sha amerikalik askar **qip-qizil mast** edi” [3:4353].

Keltirilgan jumlada *سیاه مست siyāhmast* determinativ qo‘shma so‘zi “qattiq mast”, “qip-qizil mast” ma’nosida kelgan.

“*Rang-tus sifatleri+ot*” modeli asosida yasalgan 85 ta determinativ qo‘shma so‘z mazkur izlanishlar natijasida aniqlandi. Ular ichida *سیاه siyāh* “qora” (32 ta) va *زرد zard* “sariq” (19 ta) sifatlari determinativ qo‘shma so‘zlar yasalişida sermahsul ekanligi hamda *سفید sefid* “oq” (15 ta), *سرخ sorx* “qizil” (11 ta), *سبز sabz* “yashil” (8 ta) sifatlari bilan yasalgan determinativ qo‘shma so‘zlar esa nisbatan kammahsul ekani ma’lum bo‘ldi. *سفید sefid* “oq” so‘zi bilan ko‘proq ijobiy ma’nodagi determinativ qo‘shma so‘zlar va aksincha *سیاه siyāh* “qora” sifati bilan salbiy ma’no anglatuvchi so‘zlar yasalişhi kuzatildi. Shunisi qiziqki, *قرمز yermez* “qizil, alvon”, *آبی ābi* “ko‘k, moviy”, *بنفش binafş* “binafsharang”, *نارنجی nārenji* “to‘q sariq” va *مشکی meşki* “qora” sifat so‘zlari bilan yasalgan birorta determinativ qo‘shma so‘z o‘rganib chiqilgan manbalarda kuzatilmadi. Yuqorida aniqlangan so‘zlar asosan og‘zaki nutqda, ya’ni norasmiy uslubda foydalanilişhi kuzatildi. Xulosa o‘rnida shuni aytish mumkinki, “rang-

tus sifatlari+ot” modeli asosida determinativ qo‘shma so‘zlarning yasalishi tilning lug‘at boyligini oshirishda o‘ziga xos o‘rin egallaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Рубинчик Ю. А. Грамматика современного литературного персидского языка. – М, 2001.
2. Персидско-русский словарь: В 2-х томах под ред. Ю.А.Рубинчика. – М.: Русский язык, 1985. – 800 с., 848 с.
3. Anvari N. Farhang-e bozorg-e soxan. Tehron, 1381.
4. Чавчавадзе Т. А. Именное словосложение в новоперсидском языке. – Тбилиси: Мецниереба, 1981. – Б. 16-30.
5. Ҳожиев А. Ўзбек тили сўз ясалиши. – Тошкент: Ўқитувчи, 1989. – Б. 30.
6. Nuriddinov, N., & Nizamova, F. (2022). Theoretical views of Iranian linguists on the classification of word-combinations. In *ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ В СОВРЕМЕННОЙ НАУКЕ* (pp. 86-90).
7. NURIDDINOV, N., & AKMALOV, S. (2022). THE ROLE OF IRANIAN ACADEMIES OF LANGUAGE AND LITERATURE IN THE DEVELOPMENT OF PERSIAN LEXICON. *THEORETICAL & APPLIED SCIENCE Учредители: Теоретическая и прикладная наука*, (6), 140-143.